

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Urinbaeva A. Nilufar, Abduganieva F. Dilsuz**
THE PROBLEM OF FETAL GROWTH RETRACTION SYNDROME IN OBSTETRICS (LITERATURE REVIEW).....10

THERAPY

2. **Jakbarova A. Mohida Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....22
3. **Boltaev J. Kamol, Rizaeva J. Malika**
THE ROLE OF PREDICTORS IN THE FORMATION OF THROMBOSIS IN ATRIAL FIBRILLATION (REVIEW ARTICLE).....27
4. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Akhmedova A. Gulchekhra**
THE ROLE OF ANTIFILAGGRIN ANTIBODIES IN THE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS AT AN EARLY STAGE.....33
5. **Akhmedova Sh. Nilufar, Rizayeva J. Malika**
CHANGES IN ANTITHROMBIN INDICATORS IN ATRIAL FIBRILLATION.....39
6. **Agababyan R. Irina, Djabbarova M. Nafisa**
CURRENT ISSUES IN MODERN TREATMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....44
7. **Abdushukurova R. Komila, Akhmedov A. Ibrat**
FOUNDATIONS OF IMMUNOPATHOGENESIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS: REVIEW OF LITERATURE.....55
8. **Makhatmuradova N.Nargiza**
FEATURES OF HIGH-RESOLUTION COMPUTED TOMOGRAPHY IN NONSPECIFIC INTERSTITIAL PNEUMONIA.....66
9. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Eshmuratov E. Sardor**
FEATURES OF THE SUBPOPULATION COMPOSITION OF PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES IN THE FIRST PERIODS OF THE DISEASE IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....73
10. **Kityan S.Aleksandr**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....78

SURGERY

11. **Mamanov Ch Muxammad., Arziev A Ismoil, Arzieva B Gulnora**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....83
12. **Zohidova H Sanoat, Mamataliyev R. Abdumalik**
DESPITE THE COMPLEXITY AND SERIOUSNESS OF THE DISEASE, MODERN TREATMENT METHODS CAN ACHIEVE POSITIVE RESULTS AND IMPROVE THE PROGNOSIS OF PATIENTS WITH DESTRUCTIVE PANCREATITIS.....91
13. **Achilov T. Mirzakarim, Ahmedov K. Gayrat, Mirmuxammedov Dj.Nasimjon, Shakulov M. Azizbek**
INTRAGENATION OF PROLOSED RECTUM (CASE FROM PRACTICE).....97

14. **Babajanov S. Akhmadjon, Akhmedov I. Adkham, Shamsiev J. Shokhzod**
IMPROVEMENT OF THE INTRAOPERATIVE THYROMETRY METHOD IN THE SURGICAL TREATMENT OF BENIGN THYROID GLAND PATHOLOGIES.....104
15. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar**
USE OF TENSION-FREE HERNIOPLASTY IN SURGICAL TREATMENT OF STARGED ANTERIOR HERNIA ABDOMINAL WALL (LITERATURE REVIEW).....113
16. **Avazov A. Abdurakhim., Shakirov M. Bobur., Hakimov A. Erkin**
TREATMENT OF ISOLATED BURNS OF THE HAND AND FOOT IN A HUMID ENVIRONMENT WITH SILVER-CONTAINING PREPARATIONS.....120

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

17. **Fozilov A. Uktam**
DISTINCTIVE FEATURES OF THE DIAGNOSIS OF DENTAL ANOMALIES AND DEFORMATIONS USING A COMPUTER PROGRAM.....126
18. **Nurova N. Shoxsanam**
THE INCIDENCE OF CHRONIC DISSEMINATED PERIODONTITIS AGAINST THE BACKGROUND OF OSTEOPOROSIS IN WOMEN OF FERTILE AGE WITH BREAST CANCER.....136
19. **Ibragimova Kh. Malika, Ruzikulova Sh. Munira**
PERIODONTAL STATUS ACCORDING TO THE CPITN INDEX IN PATIENTS WITH FATTY HEPATOSIS.....141
20. **Kamalova R. Feruza, Rakhimov Kh. Jahongir.**
INFLUENCE OF MAGNETOTHERAPY ON VARIOUS SYSTEMS OF THE BODY AND ON THE PROCESS OF WOUND HEALING IN CHILDREN WITH CLEFT LIP.....149
21. **Gaffarov A. Sunnatullo, Astanov M. Otabek**
DENTAL CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES IN PATIENTS WITH PSYCHIATRIC PATHOLOGIES.....154
22. **Kamalova R. Feruza, Mamedova Sh. Nigina**
EVALUATION OF COMPLEX TREATMENT OF ODONTOGENIC PURULENT INFLAMMATORY DISEASES OF THE JAWS.....161
23. **Agababyan R. Irina, Ismoilov M. Rajabboy**
SYSTEMIC INFLAMMATION IN ATHEROSCLEROSIS ON THE BACKGROUND OF CHRONIC PERIODONTITIS.....166
24. **Boymuradov A. Shukhrat, Ruzibayev R. Dilshod**
RESULTS OF ELIMINATING OF PERFORATION OF THE MAXILLARY SINUS BOTTOM USING PRF.....173
25. **Abasniya R. Surayyo**
LABORATORY INDICATORS OF IMPROVING METHODS OF TREATING PERIODONTITIS AMONG THE POPULATION OF KHOREZM REGION.....182
26. **Eronov Q. Yoqub**
THE INFLUENCE OF PATHOLOGICAL CHANGES IN THE MICROBIOCENOSIS OF PERIODONTAL TISSUES ON ORAL HYGIENE IN CHILDREN WITH DISABILITIES.....187

OTORHINOLARYNGOLOGY

27. **Nasretdinova T. Makhzuna, Nabiyev R. Ozod, Raupova M. Kamola, Boltayev I. Anvar**
CHARACTERISTICS OF THE ACOUSTIC REFLEX OF THE INTRA-EAR MUSCLES IN OCCUPATIONAL HEARING DISORDERS.....193

28. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E. Ergashevich**
MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF
CHRONIC INFLAMMATION OF THE MIDDLE EAR.....200
29. **Lutfullayev U. Gairat, Ne`matov S. O`ktam, Khamraev Kh. Farid**
LOBULAR CAPILLARY HAEMANGIOMA OF THE NASAL CAVITY DURING
PREGNANCY: A CLINICAL CASE.....209
30. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Nabiyev R. Ozod, Dustboboyev S. Dilshod**
IMPROVEMENT OF THE SURGICAL APPROACH FOR CYSTIC LESIONS OF THE
MAXILLARY SINUS.....214

PEDIATRICS

31. **Rakhmatullaev A. Akmal, Terebaev A. Bilim, Mazhidov Kh. Temur**
MODERN VIEWS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT PAYRE'S SYNDROME IN
CHILDREN.....221
32. **Garifulina M. Lilya M., Goyibova S. Nargiza**
MICROALBUMINURIA AS AN INDICATOR OF METABOLIC DISORDERS IN
OBESITY CHILDREN.....227
33. **Yusupova U. Umida**
PECULIARITIES OF CYTOKINE STATUS IN EARLY CHILDREN WITH NON-SOCIAL
PNEUMONIA LIVING IN ECOLOGICAL REGIONS.....233
34. **Kuryazova M. Sharofat, Khudaynazarova R. Salomat**
FREQUENCY AND STRUCTURE OF BRONCHOPULMONARY PATHOLOGY IN
CHILDREN OF DIFFERENT AGE GROUPS.....241

CHILDREN SURGERY

35. **Yuldashev A. Botir, Murodova D. Malika**
ASSESSMENT OF CARDIORENAL SYNDROME IN CHILDREN WITH ACUTE
NEPHRITIC SYNDROME.....247

PSYCHONEUROLOGY

36. **Rizaev A. Jasur, Khakimova Z. Sohuba**
BRAIN REGENERATION: STEM CELL THERAPY FOR NEURODEGENERATIVE
DISEASES.....255
37. **Kodirov A. Umid, Abdurakhimov Mukhiddin**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CHRONIC BRUCELLIOSIS.....262
38. **Kodirov A. Umid, Turdiev Dilmurod**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CASE OF HERPETIC INFECTION.....269
39. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL SIGNIFICANS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS IN PATIENTS
WITH METABOLIC SYNDROME.....275
40. **Muminov A. Bekzod, Matmurodov J. Rustambek, Khalimova M. Khanifa, Nazarova F. Madinabonu, Umirova M. Surayyo.**
CHANGED LEVELS OF INTERLEUKIN-6 IN PARKINSON'S DISEASE PATIENTS
WITH COVID-19.....281
41. **Mirjuraev M. Elbek, Samiev S. Asliddin, Urakov U. Shokir**
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH
COGNITIVE CHANGES IN CHRONIC CEREBRAL CIRCULATION DISEASES.....289

ONCOLOGY AND GEMATOLOGY

42. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abrorjon, Tuychiyev D. Otabek**
STUDY OF HISTOPATHOLOGICAL STAGES OF THE MUCOUS MEMBRANE IN THE
EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....296
43. **Abdiyev Kattabek Makhmatovich**
COMPLICATIONS OF PRIMARY MYELOFIBROSIS AND TACTICS OF THEIR
TREATMENT.....303
44. **Azimova A. Makhbuba, Nasirova K. Khurshedakhon**
THYROID DYSFUNCTION IN BREAST CANCER.....316

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

45. **Kamalova A. Yokutkhon, Sulaimonov Sh. Vakil**
FEATURES OF THE APPLICATION OF THERAPEUTIC PHYSICAL ACTIVITY IN
PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....325

MORPHOLOGY

46. **Kuryazov K. Akbar, Olimov Sh. Siddik**
AGE-RELATED CHANGES IN ORTHOPEDIC STATUS IN WOMEN OF FERTILE
AGE.....331
47. **Khoshimov L. Bobur, Akhmedova M. Sayyora**
REACTIVE CHANGES IN THE AORTA IN EXPERIMENTAL METABOLIC
SYNDROME.....339
48. **Muzaffarova Sh. Nargiza, Sheryigitova I. Nigina, Azizov M. Mardon**
A NEW PERSPECTIVE ON THE ROLE OF VITAMIN D IN THE HUMAN BODY.....346
49. **Abdusattarov A. Adahamjon Alisherovich, Juraeva A. Mohigul, Ashuralieva A. Mavlyuda.**
THE CONCEPT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....353
50. **Oripov S. Firdavs Suratovich, Eshkabilova T. Surayo**
IMPACT OF ENERGY DRINKS COMPONENTS ON THE HUMAN BODY AND ITS
COMPLICATIONS (LITERATURE REVIEW).....361
51. **RADJABOV B. Akhtam**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL
DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC
ALCOHOLISM.....368
52. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
BY STREPTOZOTOCIN.....373

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

53. **Tilyakov B. Aziz, Tilyakov A. Xasan, Ayozboev A. Zuhridin, Nabiyev A. Muhammadi**
CRITERIA FOR THE CHOICE OF TREATMENT AND DIAGNOSIS OF COMBINED
CHEST INJURIES IN PEDIATRIC PRACTICE.....383
54. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Nomozov N. Fazliddin**
OPTIMAL METHODS OF CARE FOR VICTIMS WITH COMBINED BONE AND
VASCULAR INJURIES OF THE LOWER EXTREMITIES.....390
55. **Eranov N. Sherzod, Tilyakov A. Khasan**
ASSESSMENT OF X-RAY INDICATORS OF INSTABILITY OF THE DISTAL
RADIOULNARY JOINT IN CHILDREN.....401

56. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek**
 DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (SCIENTIFIC REVIEW).....408

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

57. **Iskandarov I. Alisher, Kaidarov A. Makhammadali**
 EXPERT ASSESSMENT OF THE INFORMATION CONTENT OF CLINICAL AND MORPHOLOGICAL PARAMETERS DURING THERMAL EXPOSURE ETHYLENE GLYCOL.....414
58. **Turonov Bobur Sobir ugli, Iskandarov Alisher Iskandarovitch**
 VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY.....420
59. **Davranova E. Aziza, Toshmamatov Sh. Alimardon, Tashev Sh. Ulmas, Ganiev N. Sobirzhon, Kushbakov M. Akbar**
 FORENSIC CHEMICAL INVESTIGATIONS AND THEIR EFFECTIVENESS.....425

INFECTIOUS DISEASES

60. **Yarmuxamedova A. Nargiza, Yakubova S. Nigina, Mirzaeva U. Adolat**
 CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH TICK-BORNE RICKETSIOSIS IN THE SAMARKAND REGION.....434
61. **Achilova M. Matlyuba, Shodiyeva A. Dilafruz**
 ASSESSMENT OF THE SAFETY OF HIGHLY ACTIVE ANTIRETROVIRAL THERAPY IN PATIENTS WITH HIV INFECTION.....448
62. **Imamova A. Ilmira**
 RELEVANCE OF COVID-19 IN PATIENTS WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS.....453
63. **Allaberganova S. Zumrad, Karimova A. Maqsuda, Rajapov Y. Shahzod, Kurbanbaeva K. Dilnoza**
 STUDY OF THE CULTURAL AND PROTEOLYTIC PROPERTIES OF YEAST-LIKE FUNGI OF THE GENUS CANDIDA.....461
64. **Oslanov A. Absamat, Kodirov F. Jonibek, Samibaeva Kh. Umida, Suyarov A. Ulugbek, Qozieva L. Dilobar, Djumanazarov N. Sardorbek, Boysunov Ch. Shokhzod**
 SOME ASPECTS OF THE CLINICAL COURSE OF MEASLES IN CHILDREN UNDER ONE YEAR OF ONE YEAR.....467

OPHTHALMOLOGY

65. **Yusupov F. Azamat, Khusanbaev Sh. Khasanjon, Abdullaeva I. Saida.**
 COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....475
66. **Xamidullayev F. Firdavs. Normatova M. Nargiza Nematulloev K. Tukhtasin**
 EFFECTIVENESS AND SAFETY OF BROLUCIZUMAB IN TREATING DIABETIC MACULAR EDEMA.....482
67. **Karimova Kh. Muyassar, Ubaydullaev O. Sardor**
 CLINICAL CASE OF IOL IMPLANTATION IN POSTVITRECTOMY EYE WITH APHAKIA.....491

ZOHIDOVA Sanoat Homidovna

PhD

MAMATALIYV Abdumalik Pasulovich

PhD

Samarkand State Medical University

ALGORITHM OF TREATMENT OF DESTRUCTIVE PANCREATITIS

For citation: Zohidova H Sanoat, Mamataliyev R. Abdumalik. Despite the complexity and seriousness of the disease, modern treatment methods can achieve positive results and improve the prognosis of patients with destructive pancreatitis. // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 2, pp. 91-96

 <http://dx.doi.org/10.5281/Zenodo.11300026>

ABSTRACT

The article "Treatment Algorithm for Destructive Pancreatitis" is a review of modern approaches to the diagnosis, treatment, and management of destructive pancreatitis. The main stages of treatment of this severe disease, including conservative and surgical methods, are considered. Particular attention is paid to the role of drug therapy, endoscopic procedures and surgical interventions in the management of patients with destructive pancreatitis. Key aspects of post-treatment rehabilitation and supportive care are discussed, as well as opportunities for prevention of complications and recurrence.

Keywords: Destructive pancreatitis, treatment, algorithm, drug therapy, endoscopic procedures.

ЗОХИДОВА Саноат Хомидовна

К.М.Н.

МАМАТАЛИЕВ Абдумалик Расалович

К.М.Н.

Самаркандский государственный медицинский университет

АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ ДЕСТРУКТИВНОГО ПАНКРЕАТИТА

АННОТАЦИЯ

Статья "Алгоритм лечения деструктивного панкреатита" представляет собой обзор современных подходов к диагностике, лечению и управлению деструктивным панкреатитом. Рассмотрены основные этапы лечения этого тяжелого заболевания, включая консервативные и хирургические методы. Особое внимание уделено роли медикаментозной терапии, эндоскопических процедур и хирургических вмешательств в управлении пациентами с деструктивным панкреатитом. Обсуждаются ключевые аспекты реабилитации и поддерживающей терапии после лечения, а также возможности профилактики осложнений и рецидивов.

Ключевые слова: деструктивный панкреатит, лечение, алгоритм, медикаментозная терапия, эндоскопические процедуры.

ZOHIDOVA Sanoat Homidovna
PhD

MAMATALIYEV Abdumalik Rasulovich
PhD

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

DESTRUKTIV PANKREATITNI DAVOLASH ALGORITMI

ANNOTATSIYA

"Destructiv pankreatitni davolash algoritmi" maqolasida destruktiv pankreatitni tashxislash, davolash va davolashning zamonaviy yondashuvlari haqida umumiy ma'lumot berilgan. Ushbu jiddiy kasallikni davolashning asosiy bosqichlari, jumladan, konservativ va jarrohlik usullari ko'rib chiqiladi. Destructiv pankreatit bilan og'rigan bemorlarni davolashda dori terapiyasi, endoskopik muolajalar va jarrohlik aralashuvlarining roliga alohida e'tibor qaratilmoqda. Davolashdan keyin reabilitatsiya va parvarishlash terapiyasining asosiy jihatlari, shuningdek, asoratlar va relapslarning oldini olish imkoniyatlari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: destruktiv pankreatit, davolash, algoritm, dori terapiyasi, endoskopik muolajalar.

Введение: Деструктивный панкреатит остается одним из наиболее тяжелых и проблематичных заболеваний, требующих комплексного и своевременного лечения. Это состояние характеризуется воспалением и разрушением тканей поджелудочной железы, часто сопровождаемым образованием абсцессов, некрозом и другими осложнениями, которые могут стать причиной значительной морбидности и смертности. Больные острым панкреатитом составляют 5-10% от общего числа пациентов хирургического профиля. В 15-20% случаев острый панкреатит носит деструктивный характер. При панкреонекрозе у 40-70% больных происходит инфицирование очагов некротической деструкции. Инфекционные осложнения составляют 80% причин смерти больных с деструктивным панкреатитом. Послеоперационная летальность без дифференциации ее клинических форм достигает 23-26%. Среди причин высокой летальности одно из ведущих мест занимает поздняя диагностика разнообразных осложнений, неадекватный выбор хирургических методов лечения. Несмотря на значительные усилия в области медицины, диагностики и хирургии, управление деструктивным панкреатитом остается сложным вызовом для врачей. Важно иметь четкий и эффективный алгоритм лечения, который позволит быстро и эффективно реагировать на острой и хронической формах этого заболевания.

Цель данной статьи - представить обзор современных методов диагностики, лечения и управления деструктивным панкреатитом. Мы рассмотрим ключевые этапы алгоритма лечения, включая медикаментозную терапию, эндоскопические процедуры, хирургические вмешательства и последующую реабилитацию пациентов. Предпримем попытку систематизировать существующие данные и предложить практические рекомендации для врачей, сталкивающихся с этим сложным состоянием.

Деструктивный панкреатит представляет собой серьезное заболевание поджелудочной железы, характеризующееся воспалением и разрушением тканей органа. Деструктивный панкреатит не является часто встречающимся заболеванием, но его распространенность возрастает среди взрослого населения. Эпидемиологические данные показывают, что причины деструктивного панкреатита могут быть разнообразными, включая алкогольное и токсическое поражение, желчнокаменную болезнь, гиперлипидемию, травмы и другие факторы. Некоторые пациенты могут иметь генетическую предрасположенность к развитию панкреатита. Основным механизмом развития деструктивного панкреатита является воспалительный процесс в тканях поджелудочной железы, который может привести к некрозу

тканей и образованию абсцессов. Воспаление обычно начинается в результате активации панкреатических ферментов внутри самой железы, что приводит к самоперевариванию тканей. При деструктивном панкреатите происходит нарушение баланса между противовоспалительными и провоспалительными механизмами в организме, что усиливает течение заболевания и может привести к тяжелым осложнениям.

Диагностика деструктивного панкреатита включает в себя несколько аспектов, в том числе клинические признаки, лабораторные и инструментальные методы исследования.

1. Клинические признаки:

- Боль в верхнем брюшном отделе, которая может быть острой, интенсивной и распространяться в спину.
- Отек живота, нарушение общего состояния, ослабление или отсутствие перистальтики.
- Тахикардия, гипотензия, лихорадка.
- Боли при пальпации живота, напряжение мышц передней брюшной стенки.

2. Лабораторные исследования:

- Общий анализ крови: Показатели воспаления, такие как повышенный уровень лейкоцитов, ускорение СОЭ.
- Биохимический анализ крови: Повышенный уровень амилазы и липазы, что свидетельствует о поражении поджелудочной железы.
- Маркеры воспаления: Возможно, проведение анализа на уровень С-реактивного белка (CRP) и других маркеров воспаления.

3. Инструментальные методы исследования:

- Ультразвуковое исследование (УЗИ): Позволяет определить наличие воспаления, наличие абсцессов, камней в желчном протоке, а также оценить структуру и размеры поджелудочной железы.
- Компьютерная томография (КТ): Эффективен для диагностики осложнений деструктивного панкреатита, таких как панкреатические абсцессы и псевдокисты, а также оценки степени распространения воспаления.
- Магнитно-резонансная томография (МРТ): Может быть использована для дополнительной оценки структуры и функции поджелудочной железы.

Эти методы диагностики позволяют обеспечить точное и своевременное выявление деструктивного панкреатита, что необходимо для выбора оптимальной стратегии лечения и предотвращения осложнений.

Лечение деструктивного панкреатита включает в себя разнообразные методы, в зависимости от степени тяжести заболевания, наличия осложнений и общего состояния пациента.

1. Консервативное лечение:

- Медикаментозная терапия: Включает в себя применение противовоспалительных препаратов, анальгетиков для уменьшения болевого синдрома, антибиотиков при наличии инфекции, а также препаратов, способствующих улучшению функции поджелудочной железы.
- Соблюдение диеты: Пациентам рекомендуется соблюдать диету, исключающую жирные, острые, обжаренные и сладкие продукты, чтобы не нагружать поджелудочную железу.

2. Хирургическое лечение:

- Дренирование абсцессов и псевдокист: Хирургическое вмешательство может потребоваться для удаления образовавшихся абсцессов и псевдокист, чтобы предотвратить их дальнейшее развитие и осложнения.
- Некрэктомия: В случае обширных зон некроза тканей может потребоваться удаление некротических участков поджелудочной железы.
- Резекция поджелудочной железы: В некоторых случаях может потребоваться частичное или полное удаление поджелудочной железы.

3. Эндоскопические процедуры:

- Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ): Может использоваться для дренирования желчных протоков и удаления камней, если они являются причиной деструктивного панкреатита.

4. Реабилитационные мероприятия:

- Поддержание жизненно важных функций: В случае осложнений, таких как острая недостаточность дыхания, кровообращения или почечная недостаточность, проводится соответствующая терапия и поддержание жизненно важных функций организма.

Комплексное лечение деструктивного панкреатита требует индивидуального подхода, а выбор методов зависит от множества факторов, включая степень тяжести заболевания, наличие осложнений, общее состояние пациента и его медицинскую историю.

Материал и методы исследования: Нами проведен анализ результатов клинического обследования и лечения 52 больных, в возрасте от 60 до 85 лет, находившихся в СФРНЦЭМП за период с 2015 по 2020 гг. Соотношение мужчин и женщин составляло 53,8% и 46,2%. Количество больных старше 60 лет было 53,8%. Более половины больных поступило в поздние сроки заболевания. У 55% больных при направлении в стационар был выставлен неправильный диагноз. Среди больных с панкреонекрозом у 7,7% был инфицированный панкреонекроз, у 48% жировой панкреонекроз, у 40,4% геморрагический, у 3,8% выявлена смешанная форма панкреонекроза. Предложенная классификация В.С. Савельевым (2001 г.) на наш взгляд соответствует современному уровню комплексной клинической, лабораторной и топической инструментальной диагностики острого панкреатита и его разнообразных осложнений. При поступлении выполнялась ЭГДФС, УЗИ, общеклинические методы исследования.

Результаты исследования: Главными целями консервативной терапии острого панкреатита по нашим данным являются: голод (3-7 суток), инфузионная терапия, подавление секреции поджелудочной железы (в/в контролок и H2 блокаторы), назогастральный зонд при рвоте и/или парезе кишечника, адекватное обезболивание, антибактериальная профилактика и терапия (меропенем, цефепим+метронидазол и др.). Операция начинается с диагностической лапароскопии, определяется вид панкреонекроза уточненный оментобурсоскопией. Во всех случаях панкреонекроза за исключением некротического инфицированного операция заключалась в лапароскопической оментобурсоскопии, санации брюшной полости, раздельном дренировании сальниковой сумки и брюшной полости. При необходимости проведения марсупиализации поджелудочной железы проводилась коррекция из минидоступа после лапароскопической санации. В случаях некротического панкреонекроза проводилась лапароскопическая санация брюшной полости и лапаротомия. Наложение холецистостомы проводилось пациентам с напряженным желчным пузырем и с явлениями механической желтухи. Средняя продолжительность лечения больных в стационаре при лапароскопическом лечении составила 12,5, при коррекции из минидоступа 17,4, при комбинации лапароскопической санации и лапаротомии 19,5 к/д.

Перспективы исследований алгоритма лечения деструктивного панкреатита представляют собой важное направление в развитии медицинской практики. Несмотря на значительные достижения в данной области, остаются нерешенными некоторые вопросы, требующие дальнейших исследований и улучшений. Вот некоторые из них: Разработка более точных методов диагностики деструктивного панкреатита, включая биомаркеры, изображение и молекулярные технологии, чтобы обеспечить более раннее обнаружение и более точное определение степени тяжести заболевания. Проведение клинических исследований для оценки эффективности новых медикаментозных препаратов, включая противовоспалительные, антибиотические и противобольные средства, с целью улучшения результатов лечения и снижения осложнений. Усовершенствование хирургических техник и методов, включая минимально инвазивные и роботизированные операции, чтобы улучшить результаты хирургического лечения, сократить реабилитационный период и уменьшить риск осложнений. Исследование эффективности комплексной терапии, включающей

медикаментозное лечение, хирургические методы, психологическую поддержку и реабилитацию, с целью достижения наилучших результатов и снижения риска рецидивов и осложнений. Развитие подходов к лечению, основанных на индивидуальных характеристиках пациента, включая генетические особенности, биомаркеры и реакцию на лекарственные препараты, чтобы обеспечить оптимальное и индивидуализированное лечение каждого пациента.

Исследования в этих направлениях могут значительно улучшить понимание и лечение деструктивного панкреатита, а также помочь предотвратить его осложнения и улучшить прогнозы для пациентов.

Вывод: В заключение, алгоритм лечения деструктивного панкреатита представляет собой сложный и многогранный подход, направленный на максимальное снижение осложнений, улучшение качества жизни пациентов и предотвращение рецидивов заболевания. Современные методы диагностики, медикаментозной терапии, хирургического вмешательства и реабилитации обеспечивают целенаправленный подход к каждому случаю. Основываясь на последних исследованиях и клиническом опыте, алгоритм лечения включает в себя раннюю диагностику, эффективное контролирование воспаления, индивидуализированный подход к хирургическим вмешательствам и последующую реабилитацию. Важным аспектом является также внимание к социальной и психологической поддержке пациента, что способствует его полноценному восстановлению и адаптации к новым условиям. Однако, несмотря на значительные успехи, остаются вызовы и перспективы для дальнейших исследований и усовершенствования методов лечения. Персонализированный подход, новые технологии и инновационные методы могут продолжить улучшение результатов лечения, сделав его более эффективным и безопасным для пациентов с деструктивным панкреатитом. Таким образом, несмотря на сложность и серьезность заболевания, современные методы лечения позволяют достигать положительных результатов и улучшать прогнозы для пациентов с деструктивным панкреатитом. Постоянное развитие медицинской науки и практики содействует улучшению стратегий лечения и повышению качества жизни пациентов, сталкивающихся с этим состоянием.

REFERENCES | CHOCKI | IQTIBOSLAR:

1. Ashrafov A.A., Aliev S.A., Zeynalov S.M. Surgical treatment of acute pancreatitis in combination with biliary stones. // IQRO .Surgery. - 1996, - No. 2, - P. 12-19. (in Russ).
2. Bagnenko S.F., Rukhlyada N.V., Tolstoy A.D., et al. Treatment of acute pancreatitis at an early stage of the disease. // St. Petersburg Research Institute of Emergency Medicine named after. I.I. Dzhanelidze, St. Petersburg, IQRO 2002, - 24 p. (in Russ).
3. Bartels, H. Prognosefartoren difussen Peritonitis / H. Bartels, W. Barthien, J.R. Siewert // Langenbecks Arch. Chir. 1992. - Vol.377, №.2. - P. 89-93.
4. В М Belik 1, V N Chernov 1, A Z Alibekov 1 [Choice of surgical treatment in patients with acute destructive pancreatitis]. MID: 26271419DOI: 10.17116/hirurgia2015626-3 (in Russ).
5. Yao-Yao Guo # 1, Hui-Xia Li # 1, Yue Zhang 2, Wen-Hua He 2 Hypertriglyceridemia-induced acute pancreatitis: progress on disease mechanisms and treatment modalities. Discov Med 2019 Feb;27(147):101-109.
6. KULIEV A. A. et al. MAKALLIY–TARKOK MEYDA SARATONING SURGEON DAVOLASH TACTICASID PALLIATIVE ARALASHUVLARNING ORNI VA AHAMIYATI (adabiyotlar sharhi) //JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE. – 2022. – Т. 7. – No. 2.
7. Tursunov O. M. et al. Interventional percutaneous technologies in the treatment of patients with obstructive jaundice syndrome // Journal of Biomedicine and Practice. – 2022. – Т. 7. – No. 1

8. Tursunov , O. M. , Dzhuraev , M. D. , K. Uliev , F. A. , & Rakhimov , N. M. (2022). Comparison of the study of the results of radiation diagnostics for space-occupying liver tumors // Journal of Biomedicine and Practice, 7(2).

Статья поступила в редакцию 11.03.2024; одобрена после рецензирования 14.03.2024; принята к публикации 15.03.2024.

The article was submitted 11.09.2023; approved after reviewing 21.10.2023; accepted for publication 25.10.2023.

Статья поступила в редакцию 05.03.2024; одобрена после рецензирования 22.04.2024; принята к публикации 26.04.2024.

The article was submitted 05.03.2024; approved after reviewing 22.04.2024; accepted for publication 26.04.2024.

Информация об авторах:

Зохидова Саноат Хомидовна - к.м.н., ассистент, кафедры Оперативной хирургии и топографической анатомии Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: zoxidovasanoat@gmail.com. <https://orcid.org/0009-0003-5467-7017>

Маматалиев Абдумалик Расулович – к.м.н, доцент, кафедры Оперативной хирургии и топографической анатомии Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: abdumalik.mamataliyev72@gmail.com. orcid.org/0000-0003-4006-5258

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Зохидова С.Х. — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

Маматалиев А.Р. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Sanoat.H. Zohidova — PhD, assisent Samarkand state medical university. Samarkand, Uzbekistan; E-mail: zoxidovasanoat@gmail.com. <https://orcid.org/0009-0003-5467-7017>

Abdumalik. R. Mamataliyev — PhD, dotsent. Samarkand state medical university. Samarkand, Uzbekistan; E-mail: abdumalik.mamataliyev72@gmail.com. orcid.org/0000-0003-4006-5258

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Zohidova S.H — ideological concept of the work, writing the text; editing the article;

Mamataliyev A.R — collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000